

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TA'LIM TIZIMI, PEDAGOGLIK KASBI
VA UNING JAMIYATDAGI TUTGAN O'RNI.**

Rustamov Muxammadqodir Rashidjon ogli

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10934451>

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikni qo'lga kiritishi bilanoq avvalo ta'lim tizimini isloh qilishga bor e'tborini qaratdi, yoshlarni ilm-fanga qiziqtirib ularni bu boradagi loyihalarini qo'llab quvvatladi. Bunga misol 1992-yilda "Ta'lim to'g'risida"gi qonun qabul qilinganligi taqsimga sazovordir. Endigina mustaqillikni qo'lga kiritgan yosh O'zbekiston uchun bu qaltis qadam bo'ldi desak adashmagan bo'lar edik. Davlat ramzlari qatorida bu qonunning qabul qilinishi endigina mustaqil bo'lgan O'zbekistonni ta'limga bo'lgan dadil qadami va shijoatini ko'rsatib berdi. Ta'lim olish huquqi insonning asosiy huquqlaridan biridir. Ta'lim O'zbekiston Respublikasida jamiyatni iqtisodiy-ijtimoiy, ma'naviy va madaniy rivojlanishi uchun ustuvor sohasi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasidagi davlat siyosatini, umuminsoniy qadriyatlar, xalqning tarixiy tajribasini, madaniy va fan bobidagi an'analarini jamiyatning istiqbolidagi rivojini hisobga olgan holda yurg'izadi. Asosiy maqsadi esa barkamol avlodni tarbiyalash hisoblanadi.[O'zbekiston Respublikasi qonuni 02.07.1992-yil 636-XII son.]

1.Xar qanday davlat borki o'z bilim salohiyatini ko'tarmay turib dunyoni zabt etolmasligini tushunib yetadi. Muqaddas kitobimiz sanalmish Qur'oni Karimda ham yaxshi ta'lim olishgadavat etilgan. Ya'ni ilm:"Oллоh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland martaba va darajalarga ko'tarur" Mujodala surasi 11-oyat. Ta'lim tizimini isloh etish va yanada rivojlantirish, qolaversa zamon bilan hamnafas bo'lish maqsadida 1992-yildagi "ta'lim to'g'risida"gi qonunga 1997-yilda o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad yosh avlodni intellektual salohiyatli, jaxon andozalariga mos keluvchi barkamol va komil etib tarbiyalash ko'zda tutilgan. 2020-yil 19-mayda qabul qilingan va 2020-yil 7-avgustda Senat tomonidan maqullangan, O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan 2020-yil 23-sentabrda tasdiqlangan "Ta'lim to'g'risida"gi yangi qonun tom ma'noda ta'lim tizimida tub burilish yasadi desak adashmagan bo'lamiz. Bu qonun 11 bob 75 ta moddadan iborat. Ta'lim olishning qulay shakllari bo'lgan sirtqi, kechki, masofaviy, dual ta'lim kabi yo'nalishlari mavjud bo'lib bu jamiyatda ziyoli qatlamni ko'payishiga sabab bo'lmoqda desak adashmagan bo'lar edik.

2. Bundan tashqari maktablarni rivojlantirish, ijod maktablari, ixtisoslashgan maktablarga yo'l ochib berish bolalarning mukammal darajada

ta'lim olishini ta'minlaydi. Bolani o'zi qiziqqan kasb shuningdek faoliyatga yo'naltirish ular uchun inklyuziv, individual darslar tashkil qilish, o'quvchlarni o'z ustida ishlashlari uchun imkoniyatlar yaratish kerakligi aytilgan. Maktabdagi ta'lim faqatgina qog'ozlarda bo'libgina qolmasdan uni amaliyotda qanday natija berayotganini kuzatish darkordir. Har qanday shaxs rivojlanishi uchun mehnat, kuch, mablag', vaqt sarflar ekan va uning yakuni ham ziyoda bo'lishini hohlaydi. Bugungi kun o'qituvchisi ta'lim beribgina qolmasdan, bolaga tarbiya berishi lozimligi Muallim avvalo kuchli psixolog bo'lishi lozimligi takidlab o'tiladi. XXI asr o'quvchisi ijtimoiy tarmoqlardan xabardor, fan-texnikaga qiziqqan ayni damda u o'quvchini oddiy doska va oq bo'r bilan nafaqat fanga balki dars jarayoniga ham diqqatini qarata olmaysiz. Biz bugun intellektual salohiyatli, har tomonlama yetuk barkamol avlodni, 3-renesans ijodkorlarini tarbiyalashdek muhim bir vazifani oldimizga ko'ndalang qo'ygan ekanmiz biz ham unga loyiq murabbiy bo'lishimiz joiz.

3. O'qituvchi shaxsi bugungi kunda juda baland martaba va darajalarga ko'tarildi. Ko'rib turibmizki yangi konstitutsiyamizning 52-moddasi ayni shu vaziyatni yaqqol ochib beradi "O'zbekiston respublikasida o'qituvchining mexnati jamiyat va davlatni rivojlantirish sog'lom barkamol avlodni shakllantirish xamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlah hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi. Davlat o'qituvchilarning shaxsi va qadr-qimmatini ximoya qilish ularning ijtimoiy va madaniy farovonligini kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi.[O'zbekiston respublikasi konstitutsiysi 52-modda]. Bugungi kunda O'zbekistonda umumiy maktablar soni [2018-2019-yillarda 9691 ta, umumiy o'quvchilar soni :5821861 nafar, o'qituvchilarning malumot darajasi; oliy: 371392 nafar, tugallanmagan oliy; 6856 nafar, oliy toifali ustozlar soni; 11202 ta, birinchi toifa; 45389, ikkinchi toifa; 138198 nafar, mutaxasis 248092 nafarni tashkil etadi] kun.uz sayti.2019-yilgi ma'lumot. Ko'rib turibmizki zamon rivojlangani sayin kishilarning bilimga yuksak marralarga erishishga bo'lgan ishtiyoqi kundan kunga ortib bormoqda.

4. O'qituvchilarni malakasini oshirish ularning bilimlarini yanada mustahkamlashga qaratilgan bir qator islohotlar amalga oshirildi. Ularni qayta o'qitish malakasini oshirishga doir trening darslar, chet elda malaka oshirish, Finlandiya, Xitoy, Yaponiya kabi davlatlar ta'lim tizimini o'rganib o'zimizda uni xayotga tatbiq qilish kabi loyihalar amalga oshirilmoqda. O'quvchilarni xalqaro olimpiadalar, bilimlar bellashuvi, kabi tanlov va musobaqalarda yuqori o'rinlarga munosib deb topilgan barcha o'quvchilar shuningdek ularga ta'lim

bergan ustozlariga mukofotlar taqdirlovlar amalga oshirilmoqda deyish mumkin. Yangi bitirib kelyotgan talaba yoshlarni ham zamonaviy metod, usul va vositalar bilan qurollantirgan holda bolalar bilan ishlash yo'llarini o'rgatish va olgan bilimlarini amaliyotda qo'llashga juda keng imkoniyatlar berilganligi ham bugungi pedagogga juda katta imkoniyatdir. Bunda o'qituvchi o'zini malakasini oshirib olgan bilimlarini amaliyotda qo'llay oladi. Malumki inson eshitgan narsasini 5%, o'qiganini 10%, tajribada sinab ko'rish orqali malumotning 40%ini, boshqalarga o'qitish orqali esa 90% malumotni elab qolar ekan.

5. Xulosa.

Xulosa qilib aytganda ilmi yoshlarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish bizning oldimizga qo'yilgan aniq maqsad ekan uni sitqidildan bajarmog'imiz darkor. Shunday imkoniytlardan unumli foydalanish o'quvchi va o'qituvchi uchun ham manfaatli bo'ladi. Xulosamning oxorida Yusuf Xos Hojibning ushbu fikrlarini keltirib o'tishni o'zimga joiz topdim, " O'quv qayda bo'lsa, ulug'lik bo'lur, Bilim qayda bo'lsa, buyuklik bo'lur.

Adabiyotlar:

1. Najmiddinovna, Rahimova Feruza. "" GENERAL PEDAGOGY" SCIENCE PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 1365-1369.
2. Раҳимова, Феруза Нажиддиновна. "Мулътимедиа воситаларининг ижтимоий педагогик фаолиятга таъсир этувчи педагогик-психологик омиллари." Academic research in educational sciences 3.NUU Conference 2 (2022): 879-884.
3. Rakhimova, Feruza. "Model of Developing Communicative and Didactic Competence among Future Teachers." Eastern European Scientific Journal 1 (2019).
4. Mamadzhanova, Khushruiy. "Psychological and Pedagogical Training of Children for School Readiness: A Comprehensive Approach." HOLDERS OF REASON 4.1 (2024): 13-23.

